

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO' MITASI HUZURIDAGI
FISKAL INSTITUT

**ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ИҚТИСОДИЁТ ВА МОЛИЯ
ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ ҲУЗУРИДАГИ ФИСКАЛ ИНСТИТУТ

**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**«ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА
СОЛИҚҚА ТОРТИШ ВА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ»**

мавзусидаги

Халқаро илмий–амалий конференция

МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Вопросы совершенствования налогообложения и
бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики»**

INTERNATIONAL CONFERENCE

«Issues of digitalization of economy, taxation and accounting»

2023 йил 19-20 май

Тошкент-2023

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТ ВА МОЛИЯ
ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ ҲУЗУРИДАГИ ФИСКАЛ ИНСТИТУТ

**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**«ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА
СОЛИҚҚА ТОРТИШ ВА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ»**

мавзусидаги Халқаро илмий–амалий конференция

2023 йил 19-20 май

международная научно-практическая конференция на тему

**«ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»**

19-20 мая 2023 года

will hold an international scientific conference on
**«ISSUES OF DIGITALIZATION OF ECONOMY,
TAXATION AND ACCOUNTING»**

May 19-20, 2023

Тошкент-2023

“Иқтисодиётнинг рақамлаштириш шароитида солиққа тортиш ва бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш масалалари” мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Т.: ФИ., 2023. – 715 бет.

Таҳририй ҳайъат раиси: *и.ф.д. Юсупов К.А.*

Таҳрир ҳайъати: *т.ф.д., Акбаралиев Б.Б., Тиллаев Ф.Х., и.ф.д., проф. Курбанов З.Н., PhD, Боймуродов С.Р., и.ф.д., проф. Хотамов К.Р., и.ф.д., доц. Мисиров К.М., и.ф.н., Эргашев И.О., ю.ф.н., Вахобов Ф.В., PhD, Фиёсов А.А., PhD, ф.ф.д., Каюмова К.Н., и.ф.н., Ураков Ш.Р., PhD, Янгибоев Ҳ.А.*

Ушбу тўпланда иқтисодиётнинг рақамлаштириш шароитида солиққа тортиш ва бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш масалаларини, иқтисодиёт рақамлаштириш шароитида солиқ маъмурчилиги: тенденциялар, истиқболлар, ривожланиш устуворликлари, рақамли иқтисодиёт шароитида бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитнинг долзарб масалалари, рақамли иқтисодиёт шароитида иқтисодий соҳаларни ривожлантиришида математик услублар ва маълумотлар илми, рақамли технологиялар даврида гуманитар фанлар ва чет тиларини ўқитишнинг долзарб масалалари бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишга ва бу борада бошқа мамлакатларнинг илгор тажрибаларини ўрганишга ва улардан фойдаланишга қаратилган илмий тадқиқот ишлари ва илмий қарашлар акс эттирилган материаллар келтирилган.

Тўпламга олий ўқув юртларида солиққа тортиш ва бухгалтерияга оид муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, қўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташиқлотларнинг етакчи мутахассислари, магистрларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Тўпланда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъорий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикрмулоҳазалар ва таклифларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Тақризчилар: *и.ф.д., проф. Кузиева Н.Р.*
и.ф.д., проф. Ибрагимов А.К.

	<i>давлатлар тажрибасидан фойдаланиш йўллари</i>	
Dexqonov J.Z. Ergashov I.O.	<i>Yangi O'zbekiston soliq siyosatida soliq maslahatchilarining zaruriyati</i>	85
Исламов К.С. Жўраев У.	<i>Қўшилган қиймат солиғи келиб чиқиши ва шаклланиши</i>	88
Исаев Ф. И.	<i>Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида солиққа тортиш муаммолари ва истиқболлари</i>	92
Dusiyarov Sh. X. Inomova S. I.	<i>Soliq yukini kamaytirishning chora-tadbirlari</i>	96
Ismanov I. N.	<i>Moliyaviy globallashuv davridagi islomiy investitsiyalar: imkoniyatlar va istiqbollari</i>	99
Идирисов А. О.	<i>Солиқ назоратини амалга оширишда жамоатчилик назоратидан фойдаланиш</i>	104
Исмоилов Д. Т.	<i>Кўчмас мулк объектларини солиққа тортиш масалалари</i>	110
Исаев А.И.	<i>Солиқ имтиёзларининг солиқ тизимидаги ўрни</i>	113
Исламов К. С.	<i>Юридик ва жисмоний шахсларни солиқ қарзини ундиришни рақамлаштириш механизмини оптималлаштириш масалалари</i>	117
Karimov I.U. Kurbanov Z.N.	<i>Iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida soliq ta'muriyatchiligining ba'zi masalalari</i>	122
Кудбиев Н. Т. Нишонов И. И.	<i>Актуальность налогообложения экспорта и импорта в цифровой экономике</i>	126
Qo'yliev U.	<i>Yangi O'zbekistonning soliq sohasini isloh qilishga oida xalqaro reyting ko'rsatkichlari xususida</i>	131
Махмудов А.	<i>Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ ҳуқуқбузарликларини аниқлашни назарий асослари</i>	135
Михайлов А. Б. Курпаяниди К. И.	<i>Налоговое администрирование в условиях цифровой экономики: опыт Греции</i>	140
Мо'minov I. Ergashov I.O.	<i>Malakali kadrlar tayyorlash soliq tizimini takomillashtirishning zarur sharti</i>	144
Mendaliyev T. D.	<i>Ko'chmas mulkni baholashning o'ziga xos xususiyatlari</i>	147
Пардаев М.Қ.	<i>Коррупциянинг келтириб чиқарадиган муаммолар ва уларнинг оқибатлари</i>	152
Rahimbaev S. J.	<i>Soliqqa tortish tizimi amaldagi holatining o'ziga xos jihatlari</i>	159

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ ГРЕЦИИ

Михайлов Александр Борисович

Студент Ферганский

политехнический институт

Курпаяниди Константин Иванович

Ферганский политехнический институт

Аннотация: в статье сделана попытка проанализировать опыт Греции в области налогового администрирования в условиях цифровой экономики и описать тенденции, перспективы и приоритетные направления развития налогового администрирования.

Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, цифровизация, цифровая экономика, экономика Греческой Республики

Annotatsiya: maqola Gretsiyaning raqamli iqtisodiyotdagi soliq ma'muriyati sohasidagi tajribasini tahlil qilishga va soliq ma'muriyatini rivojlantirish tendentsiyalari, istiqbollari va ustuvor yo'nalishlarini tavsiflashga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: soliq, soliq ma'muriyati, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, Gretsiya Respublikasi iqtisodiyoti

Abstract: the article attempts to analyze the experience of Greece in the field of tax administration in the digital economy and describe trends, prospects and priority areas for the development of tax administration.

Keywords: tax, tax administration, digitalization, digital economy, economy of the Greece Republic

Налоговое администрирование играет важную роль в экономическом развитии любой страны. В условиях цифровой экономики роль налогового администрирования становится еще более важной. В настоящее время страны мира активно внедряют цифровые технологии в налоговое администрирование. Греция стала одной из первых стран, которая реализовала программы цифрового налогового администрирования. В данном докладе мы рассмотрим опыт Греции в области цифрового налогового администрирования, определим тенденции, перспективы и приоритетные направления развития данной отрасли.

Цифровая экономика трансформирует все аспекты жизни, включая экономическую деятельность. Для тех, кто занимается бизнесом, введение цифровых технологий и интернета дало новые возможности для привлечения клиентов и увеличения объемов продаж. Однако, также были созданы новые возможности для уклонения от налогов. В этой связи цифровая экономика стала вызывать растущий интерес со стороны налоговых инспекций [1]. Возникла необходимость в адаптации налогового администрирования к условиям цифровой экономики, чтобы

компенсировать потерю доходов, которые произошли в результате новых налоговых схем.

Более того, цифровые технологии также привели к появлению новых инструментов в налоговой сфере. Например, внедрение электронных платежей и многочисленных пропускных систем, также как и другие электронные продукты и услуги, стали базой для налоговой инспекции и возможности для сбора данных о налоговых обязательствах на уровне контроля.

Около 90% налоговых платежей осуществляется через электронные платежные системы. С помощью электронных платежных систем можно не только оплатить налоги онлайн, но и заполнять различные декларации с электронной подписью [2]. Это упрощает процедуру уплаты налогов с точки зрения компаний, которые могут поменять распределение балансовых показателей и сделать более доступными и понятными для общественности.

Греция успешно ведет политику по обеспечению условий для бизнеса и пользователей. В настоящее время, в Греции уже несколько лет продвигается стратегия идентификации ненадлежащих налогоплательщиков. С конца 2017 года функционирует система "КЕА", благодаря которой у фискальных властей появилась возможность находить налоговые нарушения. С помощью этой системы сотрудники налоговой службы могут мониторить деятельность налогоплательщиков в Интернете (например, на сайтах объявлений, социальных сетях и т. д.).

Компании, зарегистрированные в Греции, должны представить отчетность через специальный портал на сайте налоговой службы Греции (www.aade.gr). Использование данного портала обязательно для компаний любого размера - от крупных транснациональных корпораций до мелких и средних предприятий.

По данным Национального статистического института Греции (Hellenic Statistical Authority), в 2021 году в общей массе оборота электронной коммерции на долю розничной торговли пришлось 9%. В некоторых категориях товаров, например, в категории коммуникационного оборудования или бытовой электроники, доля электронной коммерции составила около 20%. В то же время, по данным Греческой Федерации Налоговых Агентств (ЕАДА), в 2021 году количество программных средств, используемых налоговыми органами, достигла 60 тысяч.

Электронное декларирование

Для упрощения процедуры декларирования была введена возможность электронного декларирования. У налогоплательщика есть возможность представить налоговую декларацию онлайн через специальный портал налоговой службы [3]. Выполнение этих действий может быть осуществлено пользователем, предоставившим электронную подпись или войдя в свой личный кабинет с использованием личного идентификатора.

При обработке налоговой информации налоговые органы должны обеспечивать максимальную защиту личных данных пользователей, чтобы предотвратить утечку их конфиденциальной информации. В связи с этим в Греции были разработаны регламенты, предназначенные для обеспечения безопасности налоговых данных при электронной обработке. Эти регламенты установили требования к безопасности налоговой информации и защите личных данных пользователей.

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике Греции. Для поддержки этого сектора было разработано налоговое администрирование, которое позволяет малому бизнесу представлять декларации онлайн [4]. Предприниматели могут получать информацию о своих налоговых обязательствах, заполнять декларации и уплачивать налоги через специальный портал на сайте налоговой службы Греции.

Однако, многие представители малого и среднего бизнеса не в состоянии сами справляться с налоговыми вопросами. В связи с этим государство создало программу поддержки и консультации по налоговым вопросам. Бесплатный сервис налоговых консультаций доступен для всех налогоплательщиков и помогает им разобраться с тонкостями налоговой системы и снизить возможные финансовые риски.

В рамках стратегии развития цифровой экономики в Греции, правительство активно продвигает использование новых технологий в налоговом администрировании. В частности, в стране уже была реализована программа по внедрению электронной отчетности и электронного декларирования, которая призвана облегчить процедуры налогового администрирования и повысить прозрачность управления.

Другой важный шаг в развитии цифрового налогового администрирования в Греции заключается в использовании новых технологий анализа данных. На основе анализа данных о доходах и расходах на дополнительный налоговый расход у ненадежных налогоплательщиков может быть заведено дополнительное дело.

В заключение, можно сказать, что в своих усилиях по развитию цифрового налогового администрирования Греция стоит на переднем крае. Благодаря использованию электронных технологий и развитию онлайн-сервисов Греция создает условия для упрощения процедур налогообложения и повышения прозрачности в управлении налоговыми данными. В последние годы Греция сделала большой шаг в направлении более эффективного налогового администрирования, разработав множество программ и инструментов, которые позволяют улучшить процессы сбора и обработки налоговых данных, а также снизить вероятность налоговых преступлений.

Цифровое налоговое администрирование в Греции также обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность

налоговых данных, защищая права налогоплательщиков и предотвращая мошенничество. Это создает условия для более прозрачной и эффективной системы налогообложения, которая способствует развитию экономики и укреплению финансовой стабильности страны.

Несмотря на то, что цифровое налоговое администрирование в Греции является одним из наиболее развитых в Европе, все еще есть место для усовершенствования. В будущем Греция может продолжать разрабатывать новые технологии и программы, которые позволят дополнительно увеличить эффективность налогового администрирования и повысить гибкость в ее функционировании для наилучшего удовлетворения потребностей современной экономики и общества.

Список литературы:

1. Komninos, D., Dermatis, Z., Anastasiou, A., & Liargovas, P. (2020). Training needs of officials of the greek-cypriot tax administration. *Journal of Economics and Business*, 23(1).
2. Τραυλού, Β. (2017). Φορολογική Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Συγκριτική Μελέτη Ελλάδας-Σουηδίας.
3. Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D., & Dermatis, Z. (2019). The contribution of electronic tax transactions to increasing the productivity of Greek Tax Administration and serving services for citizens and businesses. *China-USA Business Review*, 18(1), 12-21.
4. Γιαννέλη, Κ. (2022). Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

**“ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА
СОЛИҚҚА ТОРТИШ ВА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ”**

**мавзусидаги
Халқаро илмий–амалий конференция**

МАТЕРИАЛЛАР ТЎПЛАМИ

Бош муҳаррир: Ҳ.А.Янгибоев

**Босишга рухсат этилди 17.05.2023 й. Қоғоз бичими 60x80 1/16.
Шартли босма табағи 33.56 б.т. Адади 100 нусха. Буюртма
100003, Тошкент ш., Ислам Каримов кўчаси, 49-уй
Иқтисодиёт нашриёти ДУК матбаа бўлимида чоп этилди.**

АХБОРОТ ХАТИ

Ўзбекистон Республикаси солиқ қўмитаси ҳузуридаги Фискал институтда 2023 йил 19-20 май кунлари “Иқтисодиётнинг рақамлаштириш шароитида солиққа тортиш ва бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш масалалари” мавзусида ҳалқаро конференция ўтказилади.

КОНФЕРЕНЦИЯДА ҚЎРИЛАДИГАН МАСАЛАЛАР:

1. Иқтисодиёт рақамлаштириш шароитида солиқ маъмурчилиги: тенденциялар, истиқболлар, ривожланиш устуворликлари.
2. Рақамли иқтисодиёт шароитида бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитнинг долзарб масалалари.
3. Рақамли иқтисодиёт шароитида иқтисодий соҳаларни ривожлантиришда математик услублар ва маълумотлар илми.
4. Рақамли технологиялар даврида гуманитар фанлар ва чет тиларини ўқитишнинг долзарб масалалари.

Конференция тили: ўзбек, рус ва инглиз тиллари.

Конференция қатнашчилари: конференцияда профессор-ўқитувчилар, таянч докторантлар, мустақил изланувчилар, тадқиқотчилар, магистрлар, талабалар ва соҳа мутахассислари иштирок этишлари мумкин. Конференция материаллари чоп этилади ва конференцияга иштирок этган муаллифларга 1 нусхадан бепул тарқатилади.

Маъруза матнларини расмийлаштириш бўйича талаблар:

- Конференция материаллари 14 ўлчамдаги шрифтда 1 интервалда, 3-5 варақ ҳажмда Times New Roman шрифтида ёзилган ва таҳрир қилинган бўлиши лозим;
 - маъруза мавзусининг юқорисида муаллифнинг исми, шарифи, лавозими, илмий даражаси ва унвони, иш жойи, телефони ва электрон манзили тўлиқ кўрсатилиши керак. Мавзудан кейин аннотацияси, калит сўзлари уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) ва маъмуни тўлиқ ёзилади.
 - маърузанинг охирида алоҳида илмий-назарий ва амалий аҳамиятга молик тақлиф ва тавсия берилиши шарт.
 - матнни жойлаштиришда саҳифанинг чегаралари: юқоридан – 2,5 см, пастдан – 2,5 см, ўнгдан 2,5 см, чапдан – 2,5 см. ўлчамда белгиланади;
 - маъруза матни 1 нусха қоғозда ва электрон вариантда RTF форматда тақдим этилади;
- Муддат:** тезислар 2023 йилнинг 10 майга қадар қабул қилинади ва конференцияга қадар чоп этилади.

Эслатма: тезислар конференциянинг қайси йўналишга мўлжалланганлиги аниқ кўрсатилиши лозим. Тегишли талабларга жавоб бермайдиган, илмий-амалий тавсияга эга бўлмаган ва кечикиб топширилган ишлар конференция материалларига киритилмайди ва муаллифга қайтарилмайди.

Боғланиш учун телефонлар:

E-mail: Ziyat.Qurbanov@soliq.uz

Телеграмда +99893 598 66 58 Курбанов Зият

E-mail: Husniddin.Yangiboev@soliq.uz

Телеграмда +99897 705 97 00 Янгибоев Ҳусниддин

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

19-20 мая 2023 года в Фискальном институте при Налоговом комитете Республики Узбекистан проводится международная научно-практическая конференция на тему “Вопросы совершенствования налогообложения и бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики”

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Налоговое администрирование в условиях цифровой экономики: тенденции, перспективы, приоритетные направления развития.
2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в условиях цифровой экономики.
3. Математические методы и наука о данных в эмпирических экономических исследованиях в условиях цифровой экономики.
4. Актуальные вопросы преподавания гуманитарных наук и иностранных языков в эпоху цифровых технологий.

Язык конференции: узбекский, русский и английский.

Участники конференции: в конференции могут участвовать преподаватели, научные сотрудники, исследователи, магистры, студенты и специалисты производственной сферы. Материалы конференции публикуются в виде сборника, авторам предоставляется по одному экземпляру сборника.

Требования к оформлению текста доклада:

- Текст доклада должен быть представлен в следующем формате: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, одинарный интервал, в объеме 3-5 страниц;
- В верхней части темы доклада нужно указать ФИО, должность, ученую степень и звание, место работы, номер телефона и адрес электронной почты автора. После темы приводятся аннотация, ключевые слова (узбекский, русский, английский) и содержание.
- В конце доклада должны быть приведены отдельное научно-теоретическое предложение и рекомендации;
- Границы текста в странице: сверху – 2,5 см, снизу – 2,5 см, справа - 2,5 см, слева – 2,5 см;
- Текст тезиса предоставляется в электронном варианте RTF;

Сроки: тезисы принимаются до 10 мая 2023 года.

Примечание: авторам необходимо точно указать направление конференции, для которого предназначен тезис. Работы, несоответствующие требованиям, несвоевременно сданные и неимеющие практические рекомендации не будут включены в материалы конференции и не возвращаются автору.

Контактные телефоны:

E-mail: Ziyat.Qurbanov@soliq.uz

Телеграм: +99893 598 66 58 Курбанов Зият

E-mail: Husniddin.Yangiboev@soliq.uz

Телеграм: +99897 705 97 00 Янгибоев Ҳусниддин

CALL FOR PAPERS

International conference titled “Issues of digitalization of economy, taxation and accounting” will be held on May 19-20, 2023 at the Fiscal Institute under the Tax Committee of the Republic of Uzbekistan

TOPICS CONSIDERED AT THE CONFERENCE:

1. Tax Administration during the Digitalization of Economy: Trends, Perspectives, Development Priorities.
 2. Current Issues of Auditing, Economic Analysis and Accounting in a Digital Economy.
 3. Mathematical Tools and Data Science in Empirical Economic Research.
 4. Current Issues of Teaching Humanities and Foreign Languages in the Age of Digital Technologies.
- The conference languages are Uzbek, Russian and English.

Eligible participants of the conference are professors and teachers, doctoral students, independent researchers, researchers, masters students, field specialists and practitioners. The materials of the conference will be published in the conference proceedings and one copy will be provided free of charge to the authors participating in the conference.

Requirements for the submitted theses:

- submitted conference materials should be written in Times New Roman font in size 14 with 1 space interval, expected volume is 3-5 pages;
- at the top of the title page the author must provide his/her name, title, position, academic degree, place of work, telephone and e-mail address in full. Abstract, keywords in three languages (Uzbek, Russian, English) and full content should be given after the title.
- at the end of the paper, the author must provide suggestions and recommendations of theoretical and/or practical importance.
- page margins when placing text must be 2.5 cm from the top, 2.5 cm from the bottom, 2.5 cm from the right, 2.5 cm from the left.
- the text of the paper is to be submitted electronically in RTF format;

Deadline: Theses will be accepted until May 10, 2023.

Note: Thesis should clearly indicate which field of conference (one of the four mentioned above) it pertains to. Papers, which do not meet the requirements, or do not have scientific and practical relevance or are submitted after the deadline will not be included in the conference materials.

Contacts:

E-mail: Ziyat.Qurbanov@soliq.uz

Telegram: +99893 598 66 58 Ziyat Kurbanov

E-mail: Husniddin.Yangiboev@soliq.uz

Telegram: +99897 705 97 00 Husniddin Yangiboev